

A Comparative Study on Permanent Cessation of pain with Special Reference to Sankhya & Budh Philosophy

(आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तये सांख्यबौद्धदर्शनयोः तुलानात्मकमध्ययनम्)

Milan Mura

Assistant Professor, Dept. of Sanskrit,
Vivekananda Mission Mahavidyalaya
Chaitanyapur, Haldia, Purba Medinipur, West Bengal, India
Email: milanmura1991@gmail.com

Abstract: The fundamental contemplation of philosophy is the eradication of suffering. The effort of philosophy is always directed toward the cessation of suffering. Indeed, philosophy originates for the very purpose of eliminating sorrow. Since suffering is beginningless (anadi), the remedy for its removal must also be eternal. In this context, the description of suffering, its causes, and the means for its removal are explained in detail according to the Sankhya philosophy. Furthermore, the nature of suffering and the twelve links of Pratityasamutpada (Dependent Origination) as the cause of sorrow in Buddhist thought are also presented here. Finally, the Eightfold Path (Ashtangika Marga) has been shown as the means for the cessation of suffering.

Keywords: darśanam, duḥkhanirodhopāyāḥ, ādhidaivikaduḥkham, āryasatyam, aṣṭāṅgikamārgaḥ, karmāntaḥ, ahaṁkāraḥ.

‘दृश्’ धातोः भावकरणयोर्ल्यङिति ‘ल्युट्’ प्रत्यये कृते सति निष्पन्नस्य दर्शनशब्दः। दृश्यते ज्ञायते परमं तत्त्वमनेन इति दर्शनम्। दर्शनं नाम सदसदज्ञानम्। दर्शनमिति पदस्याङ्गलप्रति शब्द भवति ‘Philosophy’ इति। ‘Philos’ ‘Sophia’ इति द्वयोः ग्रीकशब्दयोः मिश्रनेन निष्पद्यतेऽयं शब्दः। अत्र ‘Philos’ इत्यस्यार्थः भवति प्रीतिः एवं ‘Sopia’ इत्यस्यार्थः भवति ज्ञानम्। अतः ‘Philosophy’ इत्यस्यार्थः भवति दर्शनं “ज्ञानं प्रति प्रेम” तथा च दार्शनिकाः ‘ज्ञानप्रेमिणः’ इति निष्कर्षः। सांख्यदर्शनं सर्वाप्राचीनम्। दर्शनस्यैतस्य प्रणेता आदिविद्वान् कपिलो वर्तते। सम्-सम्यक् ख्यातिः- विवेकज्ञानम्, एतदेव सम्यग्-विज्ञानं सांख्यशब्देनाभिधीयते। सांख्यदर्शनासारं पुरुष-प्रकृति-नामकं तत्त्वद्वयमेव नित्यतत्त्वरूपेण स्वीक्रियते। यदि प्रकृति-विकृत्यादीनामपि संग्रहो विधीयते तर्हि तत्त्वानां संख्या पञ्चविंशतिः भवति। उक्तञ्च सांख्यकारिकायाम्—

“मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥”¹

सांख्यमतेदुःखनिरूपणम्— दुःखोऽस्ति नास्ति वा इति शङ्का जायते? यतो हि तत् नानुभूयते सर्वत्र चार्वाकाः सुखमेव परमपुरुषार्थाः इति विचिन्त्य ‘यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्’² इति ब्रुवन्ति। परन्तु मनुष्यस्य जन्म दुःखमयं मृत्युश्चादि दुःखमयम्। लोकेऽस्मिन् कोऽपि सुखी पुरुषः न दृश्यते। सर्वे पुरुषाः खलु केनापि दुःखेन दुःखिता सन्तोति कथयितुं शक्यते। यतः कर्म एव मनुष्याणां बन्धनकारणम्। यद्यपि आशक्तिरहितं अनाशक्तिभावनया क्रियमाणं कर्म बन्धनविच्छेदरूपमोक्ष कारणं तथापि आशक्तिः स्थाप्यत्येव। सर्वे मनुष्याः स्व स्व पूर्वजन्मकृतं कर्म संस्कारवशात् ऐहिकजन्मनि सुखी वा दुःखीति अनुभवन्ति। ऐहिकजन्मनि द्वावेव सत्यं प्रतिष्ठितम् तद्यथा- जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति। तर्हि किं जीवनम्? इति जिज्ञासिते सति जन्म- मृत्योरन्तराले शरीरयापनमेव जीवनम्। एतस्मिन् जीवने धर्मार्थकाममोक्षः इति पुरुषार्थं चतुष्टयसाधनमेव जीवनम्। एतेषु पुरुषार्थचतुष्टयेषु अन्तिमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य प्राप्ति इव चरमलक्ष्यः। मृत्युभीत्यादि दुःखेन ऐहिकसंसारेऽस्मिन् सर्वे पदार्थाः दुःखास्मिताः एव जायन्ते। यतोहि प्रकृत्या भिन्न भिन्न रूपेण सर्वे सृष्टाः सन्ति। प्रकृत्याः रजोगुणाद् प्रवृत्त्यर्थकानि पदार्थानि दुःखामयानि सन्ति। रजोगुणस्य कारणं दुःखमेव। सत्वगुणस्य स्वरूपं सुखमेव। तमस्तु मोहः। अस्माकं शरीरं यद्यपि पितृमातृपदन्तथापि प्रकृत्याः रसेन इदं शरीरः परिपुष्टत्वात् प्रकृतिगुणान्ननुसरन्ति। अतो दुःखमोहान्यपि स्वभाविकतया शरीरअनुभूतिजायन्ते। एतेन प्रख्यालोचनेन ज्ञायते यत् नूनं दुःखस्यानुभाविकता

सिद्धयते।

सांख्यमते दुःखस्य कारणम्— दुःखस्य किं कारणम्? इति जटिलोऽयं प्रश्नः आहारविहारव्यतिक्रमजन्याः हि रोगाः। परं च झंझावातस्याधिदैविकानां सिंहव्यघ्रादिजन्यः दुःखानां विषये व्यक्तेः समाजस्य वा क्रियद् उत्तरदायित्वं वर्तते। जन्म एवं मरणं दुःखमेव वारयितुमशक्यत्वात्। तर्हि दुःखस्य कारणं किमिति प्रतिपाद्यते सांख्यशास्त्रेण इति। कारणशक्तिः कार्यजनहेतुः। सा अवस्था अनागतावस्था कार्यस्योपादानकारण-स्वरूपयोग्यता इत्यपि कथ्यते। यथा अग्नेः दाहिका शक्तिः पृथक् कर्तुं नैव शक्यते तथैव दुःखात् न भिन्नम् अस्माकं जीवनम्। अग्नेः या शक्तिः सा च शक्तिरनागतावस्थातत्कार्यरूपा। अतः दुःखभिन्नचित्तसत्ता नोपलभ्यते। यावत् चित्तसत्ता तावदेव दुःखसत्ता यतो हि चित्तसत्ता-दुःखसत्ता उभावपि अनादित्वात्।

दुःखभावादिति न केवलं अस्माकं शरीरे अपितु निखिलमपि ब्रह्माण्डं यैरुपादानैः निर्मितं दुःखस्य मूलमपि तेष्वेवास्तीति। त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः निखिलस्यापि ब्राह्माण्डस्य मूलकारणत्वम्। सत्तरजस्तमो नामकेषु गुणेषु रजस एव दुःखमूलविन्दुत्वान्—

“तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्। गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्त्तव्यं भवत्युदासीनः ॥”³

पुरुषादृते समस्तेऽपि ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चित् तत्त्वं यद्रजसा न मिलितम्। रजसः कार्यमेव दुःखमस्ति। अतः दुःखं हि नाम जीवनस्यैकं सत्यमिस्ति यन्नारोप्यतेऽपि तु स्वस्मिन्नेव विद्यमानमस्ति। मनःबुद्ध्यहंकारेन्द्रियादयः शरीराणां तथा मनसामुत्पात्तिकारणस्वरूपाः येषामुत्पत्तिः गुणत्रयादेव मन्यते। सिंहव्याघ्रादिभ्यो जायमानं दुःखमाधिभौतिकत्वात् त्रिगुणात्मकमेव। झंझावातादिजन्यं दुःखामाधि-दैविकत्वात् त्रिगुणात्मकमेव। तेषां प्रकोपोऽपि रजसः क्षोभादेव।

प्रकृति त्रिगुणात्मिका अस्ति सा च पुरुषाश्रयणं कृत्वा वध्यते, ज्ञात्वा च मुच्यते, पुरुषस्तु स्वत एव मुक्तः किन्तु प्रकृतेः संसर्गात् बुद्धिरहङ्कारादीनाञ्च संसर्गाच्च पुरुषोऽपि प्रकृतेर्गुणधर्मादीनां तदगतसुखदुःखादीनां स्वीयदुःखादीनां च प्रकृतेर्भिन्ने सत्यपि तदभेदः स्वस्मिन् गृहणति। यथा राजा स्वभिन्नानुपुत्रदारादीनां सम्मानेन स्वकीयान् मन्यते, यथा च बुद्ध्यते, तथैव पुरुषोऽपि स्वभिन्नायाः प्रकृतिगुणधर्मादिकं स्वकीयं गुणधर्मादिकं ज्ञात्वा तस्याः सुखित्वे दुःखित्वे च, सुखदुःखं भवति।

सांख्यमते दुःखत्रिविधम्— अस्य त्रिविधदुःखस्य निरूपणं सांख्यदर्शनस्य सर्वप्रथमदार्शनिकसिद्धान्तः। किं नाम दुःखम्? अत्रोच्यते यत् प्रतीकूलतया वेदनीयं दुःखम्। एतच्च कारिकायां समर्थीतं ईश्वरकृष्णेन—

“दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।

दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात् ॥”⁴

सांख्यदर्शनानुसारेण दुःखस्य कारणम् भवति प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः, अविवेकः, रजगुणः, अज्ञानम्, प्राकृतिकवैकृतिकदाक्षणकञ्च।

1. आध्यात्मिक दुःखम्— आत्मनि इति अध्यात्मं तदधिकृत्य जायमानमाध्यात्मिकमिति। अध्यात्म शब्देन सह षिण्क् प्रत्यययोगे कृते आध्यात्मिकशब्दः निष्पन्नः भवति। मानसिकं दुःखमेवात्राध्यात्मिकत्वेन प्रतिपाद्यते। यद्यपि सर्वेषामेव दुःखानां साक्षात्कारोऽनुभूतिर्वा मानसैव जायते, तथापि सांख्यैरत्र विलक्षणादिशा दुःखत्रयं प्रस्तुयते। तत्राध्यात्मिकमिदं दुःखं प्रियवियोगाप्रियसंयोगरूपमस्ति। सुखदुःखविवेचनं कृत्वा नीतिकारणकुम्-सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मा गत सुखमिति। एवमेव स्वकीयस्याभीष्टस्य चा प्राप्तिरेवा च प्राप्तिरेवा ध्यात्मिक दुःखम्।

सामान्यतया वातपित्तकफादीनां संघातरूपमेव शरीरम्, परन्तु एतेषां वातपित्तकफादीनां एकैकशः वैषम्यकारणात् जायमानं दुःखं शारीतरकमित्युच्यते। तथा च अप्रिय प्रिय पदार्थस्य संयोगवियोगजन्यदुःखं मानस्कदुःखं यथा स्त्रीपुत्रादि वियोगजन्यदुःखम्। कामक्रोधलोभमोहमदमत्सरादीनां प्रकोपेन मानसिकदुःखम् सञ्जायते।

2. आधिभौतिकदुःखम्— चराचरजातीयान्यधिकृत्य निमित्तीकृत्वा जायमानं यद्दुःखं तदाधिभौतिका-

दिकम्। अधिभूत+ षिणक् प्रत्ययकृते आधिभौतिकशब्दस्य निष्पन्न भवति। भूत शब्दस्यार्थः प्राणीसमूहः यत् दुःखयति। मनुष्यपशुपक्षिसरीसृपवृक्षपर्वतादिभ्यो जायमानं दुःखमधिभौतिकम् अथवा भूतानि चराचरजातीयान्य-धिकृत्य जायमानं यद् दुःखं तदाधिभौतिकम्। विष्णुपुराणे आधिभौतिक दुःखानि संज्ञृहीतानि—

“मृगपक्षिमनुष्याद्यैः पिशाचैरगराक्षसैः। सरीसृपाद्यैश्च नृणां जायते चाधिभौतः॥”⁵

3. आधिदैविकदुःखम्—

“देवान् यक्षादीन् दिवः प्रभवान् वातवर्शातशीतोष्णादीन्। वा निमित्तीकृत्य जायमानः दुःखमधिदैविकम्॥”⁶

देवानामिदं दैवम्, दिवः प्रभतीति वा दैवं तदधिकृत्य यजायते अर्थात् देवानामग्निवाय्वादीन् अधिकृत्य प्रवृत्तं दुःखमधिदैविकम्।

सांख्यमते दुःखनिवारणोपायाः— वयं स्वभावदुःखिनः परञ्च स्वभावादुःखानिनोऽपि स्मः। अतो मानवो दुःखनिवृत्तेरेकेषामु-पायानामनुसन्धानकृतावनस्ति। रोगत्वेन शारीरिकदुःखानामुपशमनायैवं निवृत्त्यर्थं नाना प्रकारकाणामौषधीनां मूलादीनां च विधानमायुर्वेदादिषु चिकित्साशास्त्रेषूपलभ्यते। मानसिक दुःखस्य निवृत्तिः कमनीयपदार्थापभोगद्वारा सुतरां जायते उत्पन्नभवसिद्धमेव। दैविकप्रकोपणामेवं ग्रहकृतानां दुःखानां प्रशमः उपयुक्तमणीनां तथा मन्त्राणां प्रयोगेण सम्भवतीति॥ आधिदैविकदुःखादि निवारणार्थं प्रयासग्रहणमवश्यकर्तव्यम्। एतद्विषयकं ज्ञानं नीतिशास्त्रविशारदानां तथा शिष्टानामुपदेशेभ्यो जायते। अतः दुःखत्रयप्रसमनायानेकेषामुपायानां विधानमस्ति। ते चोपाया लौकिका इति कथ्यन्ते। परंचैभ्य उपायेभ्य ऐकान्तिकात्यन्तिक दुःखनिवृत्ति नितरामसम्भवा। एतेन दुःखस्य तात्क्षणिक निवृत्तिः जाता न त्वात्यन्तिकनिवृत्तिः। अतः श्रुतिना याज्ञिककर्मकाण्डरूपपायो विधानी कृतो येन दुःखस्यैकान्तिक्यात्यान्तिकी च निवृत्तिर्भवेदिति। यत्र गत्वा दुःखात् सर्वथा मुक्ति भवति, तत्स्थानं स्वर्गमेव। यथाहि—

“यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्। अभिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वः पदास्पदम्॥”⁷

यज्ञानन्तरं व्यक्तिः अमृतार्थं स्वर्गं गच्छति यत्र स्वपुण्यफलोपभोगं सुखपूर्वकं करोति। अनन्तरं च मनुष्यरूपेण जन्म-मरण-चक्रस्य प्रसरतामेव मानवजीवनस्य पुनर्जन्मप्रति कारणम्। परं च सांख्यमतानुसारं वैदिककर्मकाण्डं न सर्वसुलभम्। अनेकैश्च दोषैः पूर्णमस्ति। पशुहिंसाविधानात्। इयं हिंसा- मानसिकपवित्रतायाः वाधकत्वात् प्राणिनः मृत्युः कष्टकरं खलु। अपरस्मै प्रणिने मृत्युकष्टम्। अतः यज्ञादि कर्मकाण्डजन्यसुख घृणितोपाय इति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्तीति विधानानुसारं सुखं न चीरन्तम्। अतः लौकिकपायेन्दुःखस्यात्यान्तिकैकान्तिकनिवृत्त्य सम्भवमिति।

यथा हि— दृष्टवदानुश्रविकः साह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः इति। ईश्वरकृष्णेः प्रतिपादयित्वा दुःखनिवृत्तेरुपायान्तरं निर्दिशति— तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अर्थात् व्यक्ताव्यक्तज्ञानां ज्ञानान्मोक्षः। दुःखत्रयनिवृत्तिश्च जायते।

प्रकृतिपुरुषभेदज्ञानमेव मोक्षः— अनादिकालिकप्रवाहकारणात् प्रकृतिपुरुषयोः साम्याध्यासः जायते। परिणामतः प्रकृतौ जायमानाः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मका धर्माः पुरुषेणानुभूयन्ते। एतदेवास्ति दुःखकारणं बन्धनहेतुर्वा सांख्यनये। वस्तुतस्तु यावत्पुरुषस्य प्रकृतिबोधो न जायते तावदेवैते सुखदुःखमोहादयः पुरुषमाक्रमन्ते। यदा पुरुषः सर्वद्वन्द्वमूलभूतां प्रकृतिं पश्यति तदा सा झटित्येवाद्दृश्यतां गच्छति। तथोक्तम्—

“प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति। या दृष्टाऽस्मीति पुनर्नर्दानमुपैति पुरुषस्य॥”⁸

ज्ञानसमकाले एव परकृतिलोप जायते इति भावः। अत एतयोः साम्याद्वन्ध पार्थक्यबोधाच्च मोक्ष इति सुस्थितम्। पुरुषः सर्वावस्थायां निर्लेपः सुखदुःखादिभावैर्हीनस्तिष्ठति। सर्वाणि बन्धनमोक्षादीनि कार्याण्यपि प्रकृतेरेव जायन्ते इति स्पष्टतया प्रतिपादयति सांख्यदर्शने—

“तस्मान्न बध्यतेऽसौ न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रृतिः॥”⁹

अस्यायं भावः यतः पुरुषः अगुणः अपरिणामी चास्ति, तस्मादसौ न बध्यते बद्धो न भवति। न संसरति संसारं

न लभते, नापि मुच्यते मुक्तोपि न भवति। पुरुषस्तु सर्वदा सर्वथा च निर्लेपस्तिष्ठति। इदमेवास्ति सांख्यदर्शनदिशा मोक्षस्वरूपम्।

बौद्धदर्शनम्— नास्तिक दर्शनेषु बौद्धदर्शनमन्यतमं भवति। बौद्धदर्शनस्य प्रचारकः तथागतमहिमगौतमबौद्धः। बौद्धदर्शनस्य विकासकालः प्रयः पञ्चमशतकः। आचार्यगौतमबुद्धः बौद्धमतं चतुर्भ्यः शिश्येभ्यः उपदिदेशः। तस्मात् मतमिदं चतुर्धा विभक्तम्। एतन्मते त्रिपिटकं सर्वस्वमिति उच्यते।

बौद्धमतेदुःखनिरूपणम्— यत् सर्वेषां मानवानां दुःखनिरूपणार्थमेवा नेन दर्शनन अन्वेषणं कृतम्। तन्मार्गानुसन्धानकाले एव प्रतीत्यसमुत्पादस्य साक्षात्कारो जातः। अतः स्पष्टमेवं सिद्धयति यत् प्रतीत्यसमुत्पादस्यावधारणायाः सूर्योदयः दुःख समस्यायाः शान्त्यर्थमेव जातः। तस्य प्रमुखमुद्देश्यं समस्यानां समाधानमेवासीत्। अस्यान्वेषणपरम्परायामेवास्ति त्वस्य शोधः तथा च कारणतयान्वेषणमपि जातम्। प्रतीत्यसमुत्पादवादस्य द्वादशाङ्गानां नामानि। यथा— अविद्या, संस्कारम्, विज्ञानम्, नामरूपम्, षडायतनम्, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादानम्, भवः, जातिः, जरामरणञ्च। कालदृष्ट्या द्वादशनिदानानां विभाजनं त्रिषु भागेषु भवितुं कर्तुं वा शक्नोते। प्रथमतः द्वौ प्रत्ययौ अविद्या संस्कारः चातीतकालस्य द्योतकः। तथा च चापरौ द्वौ प्रत्ययो जातिः तता च जरामरणञ्चानागत भावस्य द्योतकौ भवतः तथा च मध्ये विद्यमानाः अष्टौ वर्तमानकालस्य द्योतकाः भवति।

दुःखम्— भगवता बुद्धेन समस्त मानवजातिः दुःखमग्रा दृष्टा। सर्वत्र दुःखमेव राजते। जन्मुप्रियवस्तु-व्यक्तिवियोगः, मरणम्, अप्रियमेलनम्, अभीष्टाप्राप्तिः किमधिकं सर्वं खलु दुःखमेव इति प्रथमं सत्यम्। तात्पर्यमिदं यत् प्रथमार्यसत्ये दुःखस्या व्यापकार्थं ग्रहणं कृतम्।

दुःखसमुदायः— आर्यसत्येषु द्वितीयमार्यसत्यं दुःखसमुदायसत्यमिति। भगवान् बुद्धेन प्रोक्तं यत् दुःखसमुदायः तृष्णा दुःखस्य कारणम्। महात्माबुद्धमते रूपरसगन्धस्पर्श शब्देषु मानसिकविवर्तकेषु विचारेषु च मनुष्यो आसक्तो भवति। तदेव तृष्णायाः बीजम्। तृष्णाया अर्थः भवति जीवनस्य इच्छा। आनन्दस्येच्छा। तथा चास्ति त्वरत्ताथं जीवनोपभोगार्थञ्च मरणशीलस्य परुषस्य या इच्छा, सा एव पुनर्जन्मः कारणस्वरूपा।

दुःखनिरोधः— दुःखस्य कारणभूतायाः तृष्णायाः मूलच्छेदेन दुःखनिरोधः सम्भवति। रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानां निरोध एव दुःखनिरोधः।

बौद्धमते दुःखस्य कारणम्— बौद्धसिद्धान्तानुसारेण क्षणभङ्गुरवस्तुनि प्रत्येव तृष्णा दुःखस्य कारणं भवति। महात्मबुद्धस्य धारणानुसारेण संसारेऽस्मिन् किमपि वस्तु नित्यं न विद्यते। यदि किमपि एव वस्तु विद्यते यस्य कर्तृ नित्य इति व्यवहारः भवितुं शक्यते स च आत्मा। एवं सत्येऽपि आत्म नाम्नाः किमपि वस्तु न उपलभ्यते अस्मिन् जगति। सर्वाणि अपि अनात्मभूतानि एव। सर्वमपि अस्थायित्वमेव। शरीरं मनोवेगः प्रत्यक्षज्ञानं संस्कारः चेतानि इमानि सर्वाणि अपि वस्तुनि दुःखानि सन्ति। एतेषां चत्वारो यथार्थाः न प्रतीयन्ते। ततः शान्त्युं विद्यते। प्राचीनपालीसंदर्भसमुदाये दुःखसमुदायानां लघुवृहद् रूपेण सूचयः प्राप्यन्ते। तेषु तृष्णा, अहंकारः, कर्म, दृष्टिः तथा च उपादानमेव दुःखस्य कारणमिति। अनेन एव स्पष्टं भवति यत् दुःखस्य मूलभूतं कारणं कर्म एव। निकायेषु बहुधा प्रोक्तं विद्यते यत्जीवस्य स्वकीयं कर्म एव भवति। कर्म एव तस्य न्यासरूपेण विद्यते तस्य प्रयत्नं विद्यते तस्य वन्द्युः विद्यते। कर्म एव तस्य सहायको विद्यते। कर्म एव जीवं वध्नाति। कर्म एव अधमोक्तं बोधयति। चेतनापूर्वककृत तथा संचितकर्मणः क्षतिसंवेदनं विना दुःखान्तं न भवति। कर्मणः क्षरणसत्त्वदशायामेव दुःखस्य नाशो भवति।

बौद्धमतेदुःखनिरूपणोपायः— दुःखस्य नाशः दुःखादिक्लेशस्य विनाशः एव दुःखनिरोधः। अविद्यायाः तथा विविधतृष्णाभ्यः यदा मुक्तिर्भवति तदा एव दुःखान्तो सम्भवति। दुःखनिरोधात् सांसारिकसत्ताः निर्मलतां प्रप्नोति। एवं च दुःखसमुदायस्यापि समाप्तिर्भवति। एषः शशबिषाणवत् नास्ति। यतो हि अस्य साक्षात्कारः अष्टाङ्गिकमार्गस्य सूक्ष्मानुसेवनेन एव सम्भवति। अयं वैशेषिकसम्प्रदायस्य अणुपरमाणुसदृशोऽपि नास्त यतो हि अणवः सूक्ष्माः तथा च अहेतुकाः भवन्ति। तथा च निर्वाणम् अजातम् अभूतम् अकृतम् असंस्कृतञ्चास्ति। अस्यैव नाम अपादिशेसनिर्वाण इति। यतो हि अस्यामवस्थायाम् अर्हतो स्वस्य क्लेशं दुःखं तथा च दोषं निष्कास्य सत्यस्यानुभवं करोति

तस्यामवस्थायामपि शरीरे क्लेशः विद्यमानः भवति। स स्वकीयमरणधर्मा नामस्वरूपं त्यक्त्वा निरुपाधिदोषं निर्वाणं प्राप्नोति। तथा च भवाभव न गच्छति। यतो हि अग्निवाणस्य अर्थः सर्वथा विनाशः न भवति अपितु संसारस्यावसानं तथा च अनिर्वचनीपदमस्ति। निर्वाणस्य सम्बन्धः सदसद्भ्यामपि न भवति। न हि तस्य कृते वचनीयमपि वक्तुं शक्यते। यतो हि तत्पदं वाङ्मनसा अगोचरः विद्यते।

महात्माबुद्धेन दुःखनिरोधार्थम् अष्टाङ्गिकमार्गोऽङ्गीकृतः। एषः। अस्य मार्गस्य अष्टौ अङ्गानि सन्ति। वस्तुतः अष्टाङ्गिकमार्गस्य बौद्धशासनसम्प्रदाये महत्वपूर्णं स्थानं स्थानमस्ति। स्वकीये प्रथमप्रवचने साक्षात् भगवान् बुद्धः पञ्चवर्गीयबौद्धभिक्षुभ्यः उपदेशं ददौ। तथा च मध्यमाप्रतिपदया सह तस्य साम्यमपि स्थापितम्। दुःखनिरोधस्य ये मार्गाः सन्ति तेषु चतुर्थार्यसत्यम् अष्टाङ्गिकमार्गः प्रायः समानमेव विद्यन्ते। यस्यान्वेषणं तथागतेन स्वयमेव साधितम्। अयं मार्गः ज्ञानप्रदायकः तथा च अयं मार्गः निर्वाणं प्रति नयति। एतादृशः कश्चन अन्यः मार्गः नास्ति। सम्यक्ज्ञानप्राप्तये अन्य कश्चन मार्गः नास्ति। अनेन मार्गेण यः गच्छति तस्य दुःखस्य नाशो भवति। स अष्टाङ्गिकमार्गः निर्वाणगामीमार्गः इति।

सम्यक् दृष्टिः— सम्यग्दृष्टिः निरक्षीरविवेकिनी स्यात्। अनया दृष्ट्या मानवः सत्यासत्योः पापपुण्ययोः सदाचारकदाचारयोः विवेकं कर्तुं शक्नोति। चतुर्णामपि आर्यसत्यानां विवेकपूर्णम् अभिज्ञानं सम्यग् दृष्ट्या एव सम्भवम्। सम्यक् दृष्टिः एव मुक्तिमार्गस्य प्रथमो सोपानः विद्यते। यं विना शीलस्य तथा समाधेरपि प्राप्तिः न भवति। सम्यक् दृष्टेः परिणामस्वरूपमेव शीलस्य प्राप्तिः भवति। प्रोक्तमपि विद्यते यत् भो भिक्षवः यस्मिन् काले आर्यश्रावकः दुचरणस्य ज्ञाता भवति तथा च सदाचरणस्य ज्ञानं प्राप्नोति तदा तस्य दृष्टिः सम्यक्दृष्टिः इति उच्यते।

सम्यक् संकल्पः— कामनाहिंसामुक्तः संकल्पः सम्यक् संकल्प उच्यते। सम्यक् दृष्ट्या विविच्यमानो नरः उचितस्य वरणं कर्तुं शक्नोति। कामना दुःखस्य जननी हिंसा च अधर्मस्य हेतुः। एतयोः वर्जनमेव सम्यक् संकल्प इति। अविद्याकृतसंस्काराणां निर्मलीकरणस्योपायः ज्ञानसंकल्पश्च सम्यक् संकल्पपदेनाभिधीयते।

सम्यक् वाणी— सत्यविनयमृदुता समन्वितावाक्यमेव सम्यग्वाणीति। अस्याः प्रमुखो विषयः धर्मवार्ता भवति। विचारस्य सम्यक् अभ्यासः एव सम्यक्वाणीपदेनाभिधीयते। भगवान् वदति भो भिक्षवः। सम्यक् वाणी पदेन कस्य ग्रहणं भवति? उदाहराणि दत्वा निष्कर्षरूपेण उक्तवान् यत् धार्मिक चर्चा अथवा आर्यमौनमेव सम्यक्वाणीपदेनाभिधीयते।

सम्यक् कर्मान्तः— सम्यक् कर्मान्तः सत्कर्म इति वक्तुं शक्यते। सम्यक् दृश विवेकं कृत्वा सम्यकसंकल्पपूर्वकं सत्कर्म कुर्यात्। अयमेव सम्यक् कर्मान्तः। अस्य विषये प्रवाद विद्यते यत् एकः मनुष्यः जीवहिंसा त्याक्त्वा हिंसात् दूरं तिष्ठति। तथा च दण्डस्य प्रयोगं न करोति। लज्जाशीलः दयावान् प्राणिमात्रं प्रति अनुकम्पायुक्तश्च भवति। तस्यैव नाम सम्यक् कर्मान्त इति।

सम्यक् आजीवः— आजीवः जीवनयापनस्य पद्धतिः भवति। शुद्धतया जीवनयापनं तस्य कृते च शुद्धोपादान प्रयोगः व्यवहारश्च सम्यगाजीवनं बोधयति। भगवान् वदति सम्यक् आजीवस्य तात्पर्यम् आर्यश्रावकः मिथ्या जीविकां त्यक्त्वा सम्यक् जीविकया जीवनं निर्वहति। तस्यैव नाम सम्यक् आजीवः इति।

सम्यक् व्यायामः— व्यायामः प्रयत्नः। कश्मिंश्चिदपि कर्मणि व्यवहारे आचारे वा प्रयत्नः अनिवार्यः। स च विशुद्धः ज्ञानयुक्तश्च भवेदिति सम्यकव्यायामस्याभिप्रायः। पारिभाषिकरूपेण अयं प्रधानम् इत्यपि कथ्यते। चत्वारः व्यायामाः सम्यक् प्रयत्न इति। ते च संयमप्रयत्नप्रहणप्रयत्नभावप्रयत्नानुरक्षणप्रयत्नभेदात्। भगवता बुद्धेन निर्वाणस्याधिगतौ प्रयत्नं व्यायामं वा प्रधानत्वेन स्वीकृतम् इति।

सम्यक् स्मृतिः— सामान्यतः स्मृतिशब्दस्यार्थं भवति समीचीनं स्मरणमिति। व्यपकरूपेणास्य तात्पर्योऽयं यत् मनुष्यः सदैव स्मरति तस्य प्रतेकं कर्म विवेकपूर्वकं भवेत्। तथा च धर्मस्य पुनः पुनः स्मरणमेव सम्यक् स्मृतिपदेनाभिधीयते।

सम्यक् समाधिः— समाधि चित्तस्यै काग्रता। परिनिर्वाणसमये महात्मबुद्धेन ये उपदेशाः प्रदत्ताः तेषु

बौद्धधर्मस्य सिद्धान्ताः सन्निहिताः। चत्वारः स्मृतिप्रस्थानाः समाधि निमित्तरूपेण स्वीकृताः विद्यन्ते तथा च तस्य स्मृतयः सामग्रीत्वेन परिकल्पिताः सन्ति। एतेषामष्टाणां धर्माणां सेवनम्, भावनम् तथा च अग्रे सम्बर्धनमेव समाधित्वेन स्वीकृतो।

बौद्धसिद्धान्तानुसारेण क्षणभङ्गवस्तुनि तृष्णा याः तथा दुःखस्य कारणं भवति। महात्मबुद्धस्य धारणानुसारेण संसारेऽस्मिन् किमपि वस्तु नित्यं न विद्यते। यदि किमपि वस्तु विद्यते यस्य कृते नित्यम् इति व्यवहारः भवितुं शक्यते स च आत्मैव। एवं आत्मनाम किमपि वस्तु न उपलभ्यते अस्मिन् जगति। सर्वाणि अपि अनात्मभूतानि एव। सर्वमपि अनित्यमेव शरीरं, मनोवेगः, प्रत्यक्षज्ञानं, संस्कारः चेतानि सर्वाणि अपि वस्तुनि दुःख भूतानि सन्ति। एते चत्वारो यथार्थाः न प्रतीयन्ते। ततः शून्यं विद्यते। प्राचीनपालीसंदर्भसमुदाये दुःखसमुदायानां लघुवृहद् रूपेण सूचयः प्राप्यन्ते। तेषु तृष्णा, अहंकारः, कर्म, दृष्टिः तथा च उपादानमेव दुःखस्य कारणमिति। अनेन एव स्पष्टं भवति यत् दुःखस्य मूलभूतं कारणं कर्म एव। निकायेषु बहुनि वचनानि विद्यते यानि वस्य स्वकीयं कर्मणि भवति। कर्म एव तस्य न्यासरूपेण विद्यते तस्य प्रयत्नं विद्यते। तस्य वस्तुः विद्यते। कर्म एव तस्य सहायको विद्यते। कर्म एव जीवं वध्नाति। कर्म एव अधमोक्तं बोधयति। चेतनापूर्वककृतस्य तथा संचितकर्मणः प्रतिसंवेदनं विना दुःखान्तं न भवति।

Endnotes

1. सांख्यकारिका, कारिका-3
2. सर्वदर्शनसंग्रहः-1,8
3. सांख्यकारिका, कारिका-20
4. सांख्यकारिका, कारिका-1
5. विष्णुपुराण-5/7
6. विद्वत्तोषिणो टीका-1
7. म.भा. समपः नीलकण्ठ-11/4
8. सांख्यकारिका, कारिका-61
9. सांख्यकारिका, कारिका-62

Bibliography

- भारतीय-तत्त्वमीमांसा. डॉ. हरिप्रसाद अधिकारी, नवशक्तिप्रकाशन वाराणसी, 2007
- भारतीयदर्शनम्, शशिप्रभाकुमार, विद्यानिधि प्रकाशम दिल्ली, 1999
- दर्शनोन्मेषः, डॉ. शिवशङ्कर मिश्रः, इस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली, 2016
- सांख्यकारिका (युक्तिदीपिका) डॉ. रमाशङ्कर त्रिपाठी, चौखम्बाकृष्णदासउकादमी वाराणसी, 2007